

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 97-103
 Licenced by CC B
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13954497>

Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Fiqih di MIN 7 Agam

Rani Yunita Putri¹, Deswalantri², Salmi Wati³, Nurhasnah⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

email: yunitaputrirani@gmail.com¹, deswalantri@uinbukittinggi.ac.id², salmiwati@uinbukittinggi.ac.id³, nurhasnah@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penerapan pembelajaran beridferensiasi dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran fiqih di MIN 7 Agam kelas IV belum sepenuhnya diterapkan, karena masih terdapat beberapa komponen pembelajaran berdiferensiasi guru masih kurang dalam menerapkannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran fiqih di MIN 7 Agam kelas IV. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada komponen pembelajaran berdiferensiasi guru masih kurang dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komponen-komponen pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilakukan guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada komponen konten guru masih belum menggunakan kontrak belajar. Pada lingkungan belajar guru tidak mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan kesiapan belajar.

Kata Kunci: *Berdiferensiasi, , Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Fiqih*

Abstract

The implementation of differentiated learning in the independent curriculum in fiqh subjects in MIN 7 Religion class IV has not been fully implemented, because there are still several components of differentiated learning where teachers are still lacking in implementing them. The aim of this research is to describe the application of differentiated learning in the independent curriculum in fiqh subjects in MIN 7 Religion class IV. In this research the author used a qualitative descriptive approach with data collection techniques of observation, interviews and documentation. In implementing differentiated learning in the differentiated learning component, teachers are still lacking in implementing differentiated learning. This can be seen from the lack of differentiated learning components that teachers must carry out in implementing differentiated learning. In the content component, teachers still do not use learning contracts. In the learning environment, teachers do not group students according to their interests and readiness to learn.

Keywords: *Differentiated, Independent Curriculum, Fiqh Learning*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang urgen dalam kehidupan manusia, yang akan mendorong mereka berfikir lebih baik menjadikan mereka makhluk yang beradab dan berakhlak melalui beberapa proses. Proses pendidikan merupakan suatu cara untuk mengaktualisasikan potensi yang dibawa sejak lahir, karena pendidikan dapat dibentuk kepribadian seseorang.

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terencana untuk terwujudnya proses belajar dan pembelajaran untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani dan potensi lainnya, sehingga dapat berkembang dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta dapat hidup secara harmonis dalam hidup dan kehidupan.¹ Dengan demikian pendidikan itu adalah upaya mempersiapkan generasi penerus (peserta didik) dengan kemampuan dan keahliannya (skill) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ketengah lingkungan masyarakat, sehingga (manusia) bermanfaat adanya bagi kepentingan dan kemaslatan dirinya dan orang lain.²

¹ Hamengkubuwono, *Ilmu Pendidikan Dan Teori-Teori Pendidikan*, (Curup: LP2 Stain Curup, 2016), h. 5

² Masykur, *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah utama raharja, 2019), h. 11

Pada sistem pendidikan aspek terpentingnya ialah kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mengalami perubahan pembaruan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman.³

Pemerintah selalu melakukan berbagai perbaikan dan perubahan pada sistem pendidikan agar kualitas pendidikan tersebut dapat menggali dan mewartakan potensi intelektual dan non intelektual pada peserta didik untuk mewujudkan generasi cerdas di masa yang akan datang. Salah satu perbaikan atau perubahan yang selalu dilakukan pemerintah dalam dunia pendidikan yaitu perubahan kurikulum. Pada saat ini kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.

Kurikulum adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan, baik atau buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum.⁴ Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa kurikulum. Kurikulum menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat dan acuan tempat para pelaksana pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan terbaik demi mencapai tujuan pendidikan nasional.⁵

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Materi akan lebih optimal jika peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka merupakan salah satu bagian dari pemulihan pembelajaran, dimana sebelumnya kurikulum merdeka disebut sebagai kurikulum prototipe yang kemudian dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dengan tetap fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik.⁶

Kementrian pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dari upaya memulihkan pelajaran dari krisis yang telah dialami sejak lama. Tujuannya yaitu untuk pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih dan menyesuaikan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan, sehingga peserta didik dapat memperdalam konsep dan memperkuat kompetensi yang baik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya

Konsep merdeka belajar adalah sebuah konsep pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sendiri program belajar yang diinginkan, serta menyesuaikan waktu, tempat, dan metode belajar yang paling efektif bagi mereka. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan cara belajar yang berbeda-beda.⁷

Merdeka belajar berusaha untuk memfasilitasi proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dalam tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa setiap manusia berbuat sesuai dengan karakter, kecenderungan, dan sifatnya masing-masing. Untuk itu sebagai pendidik kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan peserta didik. Di kelas peserta didik memiliki berbagai macam perbedaan baik secara kemampuan, pengalaman, bakat, minat, dan gaya belajar. Oleh karena itu guru harus mampu menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, salah satu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik adalah pembelajaran berdiferensiasi.

³ Baderiah, *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*, (Palopo: Lembaga Peberbit Kampus IAIN Polopo, 2018), h. 8

⁴ Asri M, "Dinamika Kurikulum Di Indonesia," *Modeling: Jurnal program studi PGMI* 4, no. 2 (2017): h. 192.

⁵ Angga, "Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Disekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): h. 2581.

⁶ Tuti Kurnia, Novia Lisliningsih, Wedra Aprison, dkk "Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan dan Keguruan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi* Volume. 1, no. 10 (2023): h. 1000.

⁷ Lidiawati, dkk, *Kurikulum Merdeka Belajar Analisis Implementasi, Pengelolaan Dan Evaluasi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 49

Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat dan kebutuhannya, sehingga peserta didik tidak frustrasi dan merasa sendiri atau peserta didik tidak merasa gagal untuk memiliki pengalaman untuk belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya dengan satu cara, metode dan strategi yang di terapkan dalam suatu pembelajaran, masih banyak yang dapat digunakan.⁸

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada 19 Februari 2024 di MIN 7 Agam dalam penerapan kurikulum merdeka, khususnya pada mata pelajaran Fiqih kelas IV, terdapat beberapa perubahan terutama pada sistem pembelajarannya, kurikulum merdeka memberikan keleluasan pada guru untuk memilih berbagai perangkat ajar yang bisa disesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Namun kebijakan ini juga memiliki kelemahan yaitu belum semua guru paham akan pembelajaran berdiferensiasi karena perubahan kurikulum yang masih baru. Pada awal semester dalam proses pembelajaran fiqih guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran sedangkan asesmen diagnostik non kognitif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, karakter peserta didik, serta minat peserta didik. Namun, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara optimal didalam kelas menuntut guru harus memahami tiga strategi berdiferensiasi yang meliputi konten, proses, dan produk. Dalam diferensiasi konten guru masih kesulitan dalam menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman yang berbeda diantara peserta didik yang visual, auditori, dan anak yang kinestetik. Pada diferensiasi proses guru belum sepenuhnya menggunakan variasi metode dalam pembelajaran dan guru belum sepenuhnya menggunakan berbagai alat pembelajaran untuk memenuhi gaya belajar peserta didik yang beragam seperti anak yang visual, auditori, dan anak yang kinestetik. Sedangkan diferensiasi produk guru hanya memberikan produk yang sama kepada seluruh peserta didik. Baik peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Fiqih di di MIN 7 Agam”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian *field research* penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁹

Penelitian dilakukan di MIN 7 Agam Jl. Raya Matur-Palembayan Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menemukan suatu permasalahan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka pada mata pelajaran fiqih yang menarik untuk dilakukan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi teknik dengan cara membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah guru fiqih dan informan pendukungnya siswa kelas IV dan kepala sekolah MIN 7 Agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat dan kebutuhannya, sehingga

⁸ Henny Kristiani, Elisabeth Susan, Mariati Purba, dkk, *Model Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi* (Jakarta: Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi, RI, 2021). h. 18

⁹ Sulaiman Saat, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2020), h. 129

peserta didik tidak frustrasi dan merasa sendiri atau peserta didik tidak merasa gagal untuk memiliki pengalaman untuk belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya dengan satu cara, metode dan strategi yang di terapkan dalam suatu pembelajaran, masih banyak yang dapat digunakan.¹⁰

Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar dimana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan konten yang menunjukkan pemahaman, keterampilan, pengetahuan mereka dan mengungkapkannya dalam berbagai produk yang sesuai dengan tingkat penguasaannya.¹¹

Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran fiqih di MIN 7 Agam dapat penulis jabarkan. Menurut Marlina ada empat komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pertama konten atau materi pembelajaran adalah suatu hal yang seharusnya peserta didik ketahui yaitu berupa fakta, untuk dipahami mengenai konsep dan prinsip-prinsip, serta sesuatu yang harus peserta didik dapat lakukan yaitu berupa keterampilan.¹² Dari hasil observasi pada tanggal 18, 25 April, dan 2 Mei 2024 dan wawancara pada tanggal 18 dan 19 April 2024 dapat dilihat bahwa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada konten guru menggunakan materi yang bervariasi. Guru menggunakan berbagai macam sumber materi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Peserta didik visual menggunakan gambar tentang tata cara shalat tahajud, peserta didik yang auditori menggunakan rekaman bacaan shalat tahajud, sedangkan peserta didik yang kinestetik dengan cara guru mempraktekkan tata cara shalat tahajud. Guru juga menyediakan pembelajaran mini untuk memberikan informasi secara singkat dan langsung kepada topik pembahasan agar materi tersebut mudah dipahami peserta didik. Dalam kelas peserta didik memiliki berbagai macam kebutuhan belajar. Ada peserta didik yang cepat memahami materi yang disampaikan guru dan ada juga peserta didik yang jika guru menjelaskan berulang kali baru paham materi tersebut. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam guru harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual guru menyediakan media gambar untuk menunjang pembelajaran tentang shalat tahajud, begitu juga dengan peserta didik yang auditori guru menyediakan media video pembelajaran tentang shalat tahajud, dan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik guru mendemonstrasikan tentang shalat tahajud.

Guru juga menyajikan materi dengan berbagai model pembelajaran. Guru menyediakan model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang visual guru menyediakan model pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik yang auditori guru menyediakan model pembelajaran proyek pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan peserta didik yang kinestetik guru mempraktekkan tata cara shalat tahajud. Serta guru fiqih sudah menyediakan berbagai sistem yang mendukung dalam proses pembelajaran. Karena didalam kelas peserta didik memiliki kebutuhan yang beragam, oleh karena itu guru menyediakan berbagai sistem yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang visual, auditori, dan kinestetik. Untuk peserta didik yang visual guru menyediakan gambar. Peserta didik yang auditori guru memberikan tayangan video tentang shalat tahajud, sedangkan anak yang kinestetik guru menyediakan.

Konten dapat membantu peserta didik belajar dengan lebih baik dan dapat dicapai dengan memberikan peserta didik kesempatan untuk mengakses dan memahami materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.¹³

Proses merupakan cara siswa mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar. Dalam arti lain adalah aktivitas siswa dalam mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan berdasarkan konten yang akan dipelajari. Aktivitas akan dikatakan efektif apabila berdasarkan pada

¹⁰ Henny Kristiani, Elisabeth Susan, Mariati Purba, dkk, *Model Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi* (Jakarta: Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi, RI, 2021). h. 18

¹¹ Mardiaty Mia Audina, Fenny Ayu Monia, "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 6 Lubuk Basung," *Madani: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*, Volume. 1, Nomor. 11 (2023): h. 621.

¹² Mumpuniarti, dkk, *Diferensiasi Pembelajaran Pengelolaan Pembelajaran Untuk Siswa Yang Beragam*, (Yogyakarta: UNY Press, 2023), h. 47

¹³ Soleha Lestari, Hadarah, "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas Tinggi Disekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang," *IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung: Edois Internasional Jurnal Of Islamic Education* Volume 1, no. 2 (2023): h. 56.

tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan siswa. Dari hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada komponen proses guru menyediakan pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Pertanyaan pemantik guru berisikan berupa pertanyaan lisan tentang pengertian shalat tahajud, waktu yang dianjurkan melaksanakan shalat tahajud, dan hikmah dari pelaksanaan shalat tahajud. Dengan adanya pertanyaan pemantik guru mengetahui sudah sejauh mana materi tersebut diketahui oleh peserta didik.

Serta guru juga mengembangkan kegiatan bervariasi. Guru mengembangkan kegiatan bervariasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik, seperti peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dengan cara melihat gambar atau foto tentang materi shalat tahajud. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dengan cara memperhatikan video tentang shalat tahajud. Dan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik belajar dengan cara guru mendemonstrasikan tata cara shalat tahajud.

Mengingat keberagaman gaya belajar yang dimiliki peserta didik, maka guru membuat media pembelajaran yang beragam. Gaya belajar anak yang auditori menggunakan media lagu yang sudah ada kemudian diubah liriknya sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Gaya belajar anak yang visual menggunakan media pembelajaran berupa tulisan dan gambar berisi materi yang akan dipelajari. Sedangkan, gaya belajar kinestetik menggunakan media pembelajaran atau proyek yang harus dikerjakan dengan cara melibatkan peserta didik.¹⁴

Produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester, dalam bentuk asesmen sumatif. Produk membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari peserta didik. Oleh karenanya seringkali produk tidak dapat diselesaikan dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Produk dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Jika produk dikerjakan secara berkelompok, maka harus dibuat sistem penilaian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompoknya dalam mengerjakan produk tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada komponen produk guru melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Dalam kelas peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu guru memberikan proyek kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Peserta didik yang visual membuat proyek berupa poster, peserta didik yang auditori membuat proyek berupa menjelaskan materi tentang shalat tahajud, sedangkan peserta didik yang kinestetik dengan cara mendemonstrasikan atau mempraktekkan tata cara shalat tahajud. Guru juga memberikan pilihan produk yang akan dikerjakan peserta didik karena dalam kelas peserta didik memiliki kebutuhan yang beragam, oleh karena itu guru harus bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang visual membuat proyek berupa poster, peserta didik yang auditori membuat proyek berupa menjelaskan materi tentang shalat tahajud, sedangkan peserta didik yang kinestetik dengan cara mendemonstrasikan atau mempraktekkan tata cara shalat tahajud.

Guru juga membuat kriteria penilaian dengan membuat rubrik penilaian. Dalam membuat kriteria penilaian terhadap produk yang dihasilkan peserta didik, guru membuat kriteria penilaian yang sesuai dengan peserta didik visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kriteria penilaian tidak bisa disamakan untuk peserta didik yang beragam. Oleh karena itu guru fiqih membuat kriteria penilaian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang visual membuat mind mapping dinilai dari bagaimana kemampuan peserta didik tersebut menjelaskan materi melalui gambar dan keterampilan dalam membuat mind mapping untuk mencerminkan pemahaman tentang materi shalat tahajud. Peserta didik yang auditori dengan menjelaskan materi dinilai dari kemampuan menjelaskan materi tentang shalat tahajud, keberanian dan keaktifan dalam berpartisipasi baik memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Sedangkan peserta didik yang kinestetik dengan cara mendemonstrasikan tata cara shalat tahajud dinilai dari kemampuan peserta didik melakukan praktek secara langsung terhadap materi shalat tahajud.

¹⁴ Dwi Putriana Naibaho, "Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Mampu Meningkatkan Pemahaman Belajar Peserta Didik," *Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas PGRI Semarang: Journal Of Creative Student Reaserch (JCSR* Volume. 1, no. 2 (2023): h. 88.

Guru juga menjelaskan cara mempresentasikan produk Peserta didik yang visual membuat mind mapping cara mempresentasikannya harus jelas materi yang disampaikan tentang shalat tahajud. Peserta didik yang auditori dengan menjelaskan materi cara mempresentasikan harus jelas materi yang disampaikan. Sedangkan peserta didik yang kinestetik dengan cara mendemonstrasikan tata cara shalat tahajud cara mempresentasikannya harus terstruktur.

Guru dapat menerapkan komponen produk dengan cara membuat proyek pembelajaran. Peserta didik diinstruksikan untuk mempresentasikan pemahamannya tentang pembelajaran dengan melaksanakan proyek. Produk biasanya berupa poster dan mind mapping.¹⁵ Guru dapat menawarkan peserta didik pilihan produk seperti membuat poster dan mind mapping.¹⁵

Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik-peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Dari hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada lingkungan belajar guru tidak mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan kesiapan belajar. Pada awal semester guru melakukan asesmen diagnostik kognitif. Dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif guru mengetahui kondisi awal peserta didik. Oleh karena itu guru harus mengatur penataan tempat duduk. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kenyamanan fisik, konsentrasi belajar dan interaksi sosial. Guru mengelompokkan peserta didik secara acak tanpa memperhatikan minat dan kesiapan belajar peserta didik.

Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Peserta didik dapat bekerja secara individu atau berpasangan, dan mereka dapat duduk dalam kelompok besar atau kelompok kecil. Pada hakekatnya guru harus menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan.¹⁶

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa guru fiqh yang mengajar di kelas IV MIN 7 Agama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada komponen pembelajaran berdiferensiasi guru masih kurang dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komponen-komponen pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilakukan guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pada komponen konten guru masih belum menggunakan kontrak belajar. Guru fiqh tidak memiliki kesepakatan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk memahami materi tentang shalat tahajud. Seharusnya guru memiliki kesepakatan dengan peserta didik mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan peserta untuk memahami materi yang di ajarkan. Karena didalam kelas tingkat kemampuan peserta didik berbeda-beda, ada peserta didik yang cepat memahami dan ada juga peserta didik yang ketika dijelaskan berulang kali baru bisa memahami.

Lingkungan belajar guru tidak mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan kesiapan belajar. Pada awal semester guru melakukan asesmen diagnostik kognitif. Dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif guru mengetahui kondisi awal peserta didik. Oleh karena itu guru harus mengatur penataan tempat duduk. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kenyamanan fisik, konsentrasi belajar dan interaksi sosial. Guru mengelompokkan peserta didik secara acak tanpa memperhatikan minat dan kesiapan belajar peserta didik.

REFERENSI

- Asri, M, *Dinamika Kurikulum diindonesia*, (Modeling:Jurnal Program Studi PGMI, 2017), Volume 4, Nomor 2
- Angga, dkk, *Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Disekolah Dasar*, Jurnal Basicedu Volume 6 Nomor 4, 2022
- Baderiah. (2018). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*. Palopo: Lembaga Peberbit Kampus IAIN Polopo
- Dina Irdhina, dkk. (2021). *Model Pengembangan pembelajaran berdiferensiasi (differentiated instructions)*. Jakarta

¹⁵ Lestari, Hadarah, "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas Tinggi Disekolah Dasar Negri 10 Pangkalpinang." h. 56

¹⁶ Ibid. h. 56

- Dwi Putriana Naibaho, *Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Mampu Meningkatkan Pemahaman Belajar Peserta Didik*, (Pascasarjana Pendidikan Dasar, Universitas PGRI Semarang: Journal Of Creative Student Reaserch (JCSR), Vol. 1, No. 2, 2023)
- Hamengkubuwono. (2016). *Ilmu Pendidikan Dan Teori-Teori Pendidikan*. Curup: LP2 Stain Curup
- Jamilatul Nafi'ah, Dukan Jauhari Faruk, dkk, *Karakteristik Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah*, (Auladuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah), h. 6
- Lestari, Hadarah, Soleha, *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Kelas Tinggi Disekolah Dasar Negeri 10 Pangkalpinang*, (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung: Edois Internasional Jurnal Of Islamic Education, Vol. 1, No. 2, 2023)
- Lidiawati, dkk. (2023). *Kurikulum Merdeka Belajar Analisis Implementasi, Pengelolaan Dan Evaluasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Masykur. (2019). *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. Bandar Lampung: CV. Anugrah utama raharja
- Mia Audina, Fenny Ayu Monica, Mardiaty. *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 6 Lubuk Basung*, (Madani: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023), Volume. 1, Nomor. 11
- Mumpuniari, dkk. (2023). *Diferensiasi Pembelajaran Pengelolaan Pembelajaran Untuk Siswa Yang Beragam*. Yogyakarta: UNY Press
- Redhatul Fauzia, Zaka Hadi Kusuma Ramadan, *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka*, Jurnal Educatio, Vol. 9, No.3, 2023
- Sulaiman Saat, Sitti Mania. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida
- Tuti Kurnia, Novia Lisliningsih, Wedra Aprison, dkk, *Implemetasi Kurikulum merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jurnal Pendidikan Dan Keguruan, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023), Volume 1, Nomor 10
- Zaki Mubarak. (2022). *Desain Kurikulum Merdeka Belajar*. Jakarta: Zakimu. Com